

SEMANA DA MATEMÁTICA
Práticas, Tecnologia e Inclusão: múltiplas formas de ensinar e de aprender
matemática 28 a 30 de agosto de 2024 – UPE Campus – Nazaré da Mata - Pernambuco

BATALHA NUMÉRICA: O DUELO DAS CARTAS

 DOI: 10.5281/zenodo.13915655

Aparecido Giovanni da Silva Pereira¹

Eduardo Felipe Miranda da Costa²

Gabriel Aragão da Silva³

Juan Francisco de Lima e Silva⁴

Vinícius Henrique da Silva⁵

Orientador: Anderson Douglas Pereira Rodrigues da Silva⁶

RESUMO

Este estudo apresenta a criação e aplicação de um jogo matemático feito com material reciclável, jogo este, intitulado “Batalha Numérica: O Duelo das Cartas”, que foi inspirado no desenho do Yu-Gi-Oh e adaptado para utilizar algumas expressões aritméticas. O objetivo deste relato de experiência é descrever a criação e aplicação desse jogo, destacando seus aspectos lúdicos e resultados. O jogo foi aplicado aos estudantes dos cursos de Licenciatura em Matemática e Pedagogia em um evento

¹ UniversidadedePernambuco – UPE. E-mail: Aparecido.Giovanni@upe.br

² UniversidadedePernambuco – UPE. E-mail: eduardo.fmcosta@upe.br

³ UniversidadedePernambuco – UPE. E-mail: gabriel.aragao@upe.br

⁴ UniversidadedePernambuco – UPE. E-mail: Juan.silva@upe.br

⁵ UniversidadedePernambuco – UPE. E-mail: vinicius.hsilva@upe.br

⁶ UniversidadedePernambuco – UPE. E-mail: anderson.rodriguessilva@upe.br

realizado na UPE Campus Mata Norte em comemoração ao dia da matemática, que nos permitiu além de utilizar o jogo, observar dificuldades desses estudantes tanto na dinâmica do jogo quanto na realização de operações matemáticas, como potências e raízes, etc. A experiência nesse evento despertou a criatividade dos desenvolvedores do jogo para adaptação do conteúdo matemático presente nele e a necessidade de realizar ajustes a partir de habilidades da Base Nacional Comum Curricular.

Palavras-chave: Jogo. Dificuldades. Matemática. BNCC. Material Reciclável.

INTRODUÇÃO

Este estudo relata a criação e aplicação de um jogo matemático construído com material reciclável, apresentado na Exposição e Aplicação de Jogos Matemáticos com Sucata. Desenvolvido para a disciplina Prática Profissional VII- Laboratório de Ensino de Matemática sob a orientação do professor Anderson Douglas, o jogo foi solicitado para ser novo ou uma adaptação de algo existente. O objetivo deste relato é descrever a experiência de criação e aplicação do jogo, destacando seus aspectos e resultados. O desenvolvimento do jogo feito em grupo envolveu definir o seu nome, a origem, matemática aplicada, regras, objetivos, materiais e alinhamento com a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (Brasil, 2018). A BNCC tem uma importante relação para o jogo, pois como afirma Rodrigo Blanco:

A matemática, pelo viés da BNCC, não é só um manancial de números, operações e formas geométricas: é, também, um jogo, uma linguagem, uma forma de ver e modelar realidades, uma estrutura de pensamento, um exercício criativo e um campo de desenvolvimento de múltiplas habilidades. Pode ser que nem sempre as aplicações sejam práticas, mas certamente essa nova visão torna seus conteúdos muito mais interessantes. (BLANCO, 2018, p.29).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O jogo foi inspirado no desenho e jogo de cartas Yu-Gi-Oh!, aproveitando-se da dinâmica onde a carta com maior poder de ataque vence a cada rodada. O jogo original é muito mais complexo, então adaptamos a ideia para criar um jogo intitulado “Batalha Numérica: O Duelo das Cartas”⁷, utilizando cartas com expressões aritméticas. Em cada rodada, o objetivo é colocar a carta com maior valor numérico.

⁷ Em virtude das limitações deste tipo de texto, para uma melhor compreensão das características desse jogo, o leitor pode acessá-lo por meio do link: <https://docs.google.com/document/d/1JzuUnFPnF2g7F-9ilfcOV7t7OwwhINFI/edit?usp=sharing&ouid=106954360306086153866&rtfpof=true&sd=true>

Foram criadas 42 cartas, divididas entre cartas mágicas e comuns. As cartas comuns contêm expressões aritméticas e valores numéricos, enquanto as cartas mágicas alteram os valores das cartas comuns através de operações ou habilidades especiais. Esse processo de criação foi arriscado, pois a ideia inicial do jogo foi alterada de última hora, resultando em um produto final mais eficiente e interessante do que o planejado originalmente.

Com o jogo finalizado, foi aplicado na Exposição e Aplicação de Jogos Matemáticos com Sucata, onde alguns estudantes da Universidade de Pernambuco - campus Mata Norte tiveram a oportunidade de jogá-lo. Os resultados dessa aplicação serão detalhados na seção seguinte.

RESULTADOS

A aplicação do jogo permitiu observar que no desenvolver da aplicação do jogo, alguns participantes logo de início sentiram dificuldade em saber quantas cartas podiam jogar, entre outras dificuldades relacionadas à dinâmica do jogo, o que é normal no início do jogo. Porém, onde mais sentiram dificuldades foi em saber realizar as operações como potências e raízes, para assim conseguir chegar no resultado esperado e jogar a carta certa. Tendo que o nosso grupo participar ativamente nas dúvidas e dificuldades dos jogadores. Também foi observado que as partidas estavam demorando para finalizar, onde tivemos que diminuir o número de rodadas para tornar o jogo mais fluido e dinâmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência na criação do jogo, estimulou nossa criatividade na criação e adaptação do conteúdo matemático e sua relação com a BNCC e permitiu observar as dificuldades dos estudantes de graduação nas operações supracitadas. Esperamos que o conceito do nosso jogo seja um facilitador no aprendizado do conteúdo matemático, além de contribuir com os professores em tornar as aulas mais dinâmicas e divertidas.

REFERÊNCIAS

BLANCO, R. Na BNCC, Matemática é número, jogo e linguagem. In: **BNCC na prática**: tudo que você precisa saber sobre Matemática. Nova Escola. 2018. Disponível em: <<https://novaescola.org.br/bncc/conteudo/139/bncc-em-pdf-faca-download-do-livro-digital-para-matematica>>. Acesso em: jun. 2023.

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, DF: MEC, 2018. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 28 jun. 2024.